

Un metodo ottico per la determinazione della torsione dei filati.

WALTER CONTI, ENZO TASSINARI

Laboratori Studi e Ricerche SNAM PROGETTI, S. Donato Milanese.

Abstract — The conventional methods to measure yarn twist can be seldom used on painted canvases and antique textiles, both because sampling is unfeasible and because the material is brittle. A non destructive optical method is described, which proved to be useful to this purpose, whenever the yarn is accessible to visual inspection. All possible motives of error are discussed and the relevant corrections to be made in order to obtain a result independent of fabric geometry are calculated.

1. Introduzione.

La quasi totalità dei metodi di caratterizzazione dei tessuti comporta il prelievo e la distruzione di campioni di una certa entità, ciò che ne rende problematica l'applicazione a tessuti artistici antichi, arazzi, tele dipinte, ecc. Inoltre, le analisi che potrebbero essere effettuate perché poco distruttive, sono rese spesso impossibili dalla estrema fragilità del materiale invecchiato, o dalla presenza di adesivi o consolidanti applicati su esso a fini di restauro.

È questo il caso del metodo per determinare la torsione dei fili; metodo che normalmente si avvale di un torcmetro, la cui azione di svolgimento delle torsioni ben difficilmente potrebbe essere esercitata su un filo antico senza romperlo ai primi giri. Essendo tuttavia quello della torsione uno dei più importanti parametri strutturali dei tessuti, si è ritenuto utile di tentarne la determinazione sulla base della semplice osservazione della superficie dei fili.

Ci si è per ora limitati a sperimentare il nuovo metodo sulla struttura più semplice: quella composta da filati singoli.

2. Parte teorica.

Prendiamo in considerazione un qualsiasi filato costituito da un insieme di fibre corte coesionate mediante torsione. Il filato può essere singolo, cioè composto da un solo capo, o ritorto, cioè costituito da più capi uniti fra loro mediante successiva torsione.

Le principali caratteristiche del filato sono:

- a) titolo, espresso come lunghezza per unità di peso;
- b) n° di capi uniti tra di loro;
- c) n° di torsioni per unità di lunghezza sul singolo capo;
- d) n° di torsioni fra i vari capi.

Consideriamo un filato singolo assimilandolo ad un cilindro, e supponendo quindi che le bave che lo compongono formino sulla superficie delle eliche cilindriche (Fig. 1). Queste eliche hanno un passo P che è pari all'inverso del numero di torsioni per unità di lunghezza. Si ha cioè:

$$P = \frac{1}{n}$$

Sviluppando la superficie laterale del cilindro si ottiene (Fig. 2) un rettangolo di base πD , ove D si intende il diametro del cilindro (filato). Consideriamo ora una singola fibra del filato, nello sviluppo di Fig. 2 essa si dispone come una linea retta. Questa retta forma con l'asse del cilindro un angolo α detto angolo di torsione.

Fig. 1. - Aspetto ideale della superficie di un filato (P = passo della torsione).

Fig. 2. - Sviluppo della superficie di un filato (P = passo della torsione; πD = circonferenza; α = angolo di torsione).

Dal triangolo di Fig. 2 si ricava:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\pi D}{P}$$

e quindi:

$$n = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\pi D}$$

esprimendo n in n° torsioni/metro e D in millimetri si ottiene:

$$n = \frac{318 \operatorname{tg} \alpha}{D} \quad [1]$$

Osservando un filato esso ci appare come una striscia dai contorni più o meno definiti, e con le fibre che lo compongono disposte trasversalmente secondo una geometria che è la proiezione dell'elica sul piano di osservazione (Fig. 3).

Fig. 3. - Determinazione dell'angolo di torsione α (D = diametro; L = segmento da misurare per la determinazione di α).

La determinazione della torsione del filato si può effettuare misurando D ed α nella parte centrale del filato, ove α è l'effettivo angolo di torsione, ed applicare la relazione [1].

Queste misurazioni si possono effettuare direttamente, mediante un adatto oculare goniometrico, o con un microscopio a proiezione dotato di scala goniometrica. Se invece si ha a disposizione un ingrandimento fotografico del tessuto, si traccia la retta tangente alle fibre nella parte centrale del filato, e si ottiene così un triangolo con cateti D ed L (Fig. 3).

Si ha quindi:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{D}{L}$$

e perciò:

$$n = \frac{318 \cdot I}{L}$$

ove L è la distanza indicata in Fig. 3, espressa in mm, ed I è l'ingrandimento della fotografia.

Misurando L è perciò facile risalire alle torsioni per metro del filato.

Purtroppo questo caso ideale raramente si verifica in pratica; vogliamo adesso esaminare i possibili scostamenti dal modello fino ad ora adottato.

L'interesse pratico della determinazione è infatti rivolto al filato contenuto in un tessuto. In questo caso è indispensabile effettuare le opportune correzioni per lo schiacciamento e la piegatura cui viene sottoposto il filato nell'intreccio.

In Fig. 4 (a) riportiamo la sezione trasversale di un tessuto (armatura tela), in cui il filo conserva la sua sezione circolare; in questo caso non occorre introdurre alcuna correzione per lo schiacciamento.

In Fig. 4 (b) è riportata una sezione di un tessuto più aderente a quanto avviene in pratica. Come si vede il filato si presenta con sezione ellittica (o con geometria analoga).

Per valutare esattamente il numero di torsioni occorrerebbe determinare altrettanto esattamente la forma della sezione. In pratica questo è impossibile, ma un'ottima approssimazione si può ottenere misurando l'asse maggiore (b) e l'asse minore (a) della sezione deformata ed applicare la

Fig. 4. - Sezione ideale di una tela (a); sezione reale di una tela (b). (ACB = punti di osservazione per la determinazione della torsione).

formula seguente, che deriva dal calcolo approssimato dello sviluppo perimetrale dell'ellisse:

$$n = \frac{318 \cdot \operatorname{tg} \alpha}{a \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{b^2}{a^2} \right)}} \quad [2]$$

Neppure questo è sempre possibile in pratica. È interessante vedere l'errore che si commette nella misura della torsione di un filo con sezione completamente schiacciata, misurando solo D .

L'osservazione dà un « diametro apparente » uguale a $\frac{\pi}{2} D$ (mezza circonferenza), con un errore quindi di $\frac{\pi}{2} \approx 1,60$. Si ha pertanto un valore della torsione inferiore di circa 60 %.

Questo evidentemente è un caso limite, ma rapporti $\frac{b}{a}$ intorno a 0,5-0,8 sono normali nei punti di incrocio tra trama e ordito; nei tratti tra un incrocio ed il successivo lo schiacciamento può essere anche inferiore. Con osservazioni effettuate nei punti d'incrocio si avrà pertanto, nella misura della torsione, un errore in difetto (circa 10-20%) dovuto allo schiacciamento del filato; un errore inferiore negli altri punti.

Consideriamo ora l'effetto della piegatura. L'osservazione del tessuto può portare ad un errore di misura dell'angolo di torsione poiché il piano di osservazione è parallelo all'asse del filato solo nei punti di incrocio.

Nei punti di incrocio l'angolo di torsione si proietta sul piano di osservazione senza distorsioni; nei punti tra un incrocio e l'altro si ha come proiezione un angolo tanto più ampio quanto più è piegato il filo rispetto al piano del tessuto.

L'errore introdotto dalla piegatura del filo è dato dal coseno dell'angolo esistente tra l'asse del filo e la normale al piano di osservazione. Questo errore ha un minimo di 0 % nei punti di incrocio, e può giungere fino al 23 % per angoli di inclinazione di 45°.

Per tessuti normali si può considerare un errore in eccesso tra 3 e 15 % ($\alpha = 14 \div 32^\circ$). Per valutare l'entità dell'errore ed introdurre l'opportuna correzione è quindi opportuno valutare l'imborso dei fili nel tessuto mediante osservazione o misure.

3. Parte sperimentale.

Per verificare la rispondenza del metodo descritto si è effettuata una serie di analisi su un campione di tela di canapa da rifodero avente le seguenti caratteristiche:

Peso tela: 200 g/m ² .	Titolo fili: 10 Ne canapa.
Trattamento: colla animale.	N° fili ordito/cm: 6,4.
Contenuto colla: 50 % in peso.	N° trame/cm: 5,4.

Sui fili prelevati dalla tela si è determinata la torsione mediante un normale « torcometro »; si sono fatte 50 prove in senso trama e 50 in senso ordito per determinare la « torsione effettiva ».

La determinazione della torsione per semplice osservazione è stata effettuata mediante un microscopio a proiezione (*Projectina*) con 30 ingrandimenti. Qualora non sia possibile avere a disposizione piccoli pezzi di tessuto la misura si esegue mediante un piccolo oculare goniometrico o mediante ripresa fotografica.

Si sono effettuate 100 letture di D ed α in punti A e B (Fig. 4). Si sono inoltre effettuate 100 letture nei punti di incrocio C per confermare le ipotesi sullo schiacciamento.

I risultati sono riassunti nella Tab. I.

Si è accertato che la distribuzione dei dati è perfettamente casuale.

TABELLA I
DETERMINAZIONE DELLE TORSIONI SU TELE DI CANAPA DA RIFODERO

	TRAMA	ORDITO
Torsioni determinate con torcmetro (giri/m)	198	209
Torsioni determinate per osservazione (giri/m)	$194 \pm 24 \%$	$202 \pm 27 \%$
Diametro fili (mm)	$0,68 \pm 16 \%$	$0,66 \pm 17 \%$
Torsioni determinate per osservazione nei punti di incrocio (giri/m) .	$181 \pm 25 \%$	$185 \pm 30 \%$

Come si può osservare si è ottenuta una corrispondenza tra le due misure di torsione che va oltre alle previsioni. L'errore è inferiore al 5 %. I risultati delle misure nei punti di incrocio risultano inferiori di circa 10-15 %.

Per determinare l'entità dello schiacciamento si è misurato lo spessore della tela sotto una pressione molto piccola; questo spessore è uguale al doppio dell'asse minore del filo considerato di sezione ellittica.

Si è ottenuto:

Spessore tela = 0,64 mm.

Asse minore filo = 0,34 mm.

Poiché l'altro asse è il diametro D , misurato mediante osservazione del tessuto, si ha un rapporto di schiacciamento di $0,67/0,34$ cioè di circa 50 %.

Effettuando il calcolo secondo l'equazione [2] si ottiene una torsione inferiore di circa 20 % (errore trovato sperimentalmente 10-15 %).

Per le letture effettuate al di fuori dei punti di incrocio si ha una sorta di compensazione:

errore dovuto allo schiacciamento: $-10 \div 15\%$
(schiacciamento circa 30-40%);

errore dovuto alla piegatura: $+5 \div 10\%$
(angoli di piegatura $\sim 18-25^\circ$).

L'errore del 5 % calcolato teoricamente è in perfetto accordo con quello trovato sperimentalmente.

TABELLA II
DETERMINAZIONE DELLE TORSIONI SU TELE DIPINTE

	TELA 1		TELA 2		TELA 3		TELA 4	
	A	B	A	B	A	B	A	B
Direzione								
Torsioni determinate con torcmetro (giri/m)	485	440	250	200	300	240	—	—
Torsioni determinate per osservazione (giri/m)	515	413	211	176	293	245	192	198
Coeff. variazione (%)	54	28	34	32	38	20	29	11
Diametro filo (mm)	0,44	0,42	0,91	0,71	0,58	0,60	0,60	0,59
Coeff. variazione (%)	16	14	27	23	24	16	12	15
Misura all'incrocio	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO

Per verificare la validità del metodo in un caso più reale si sono analizzate quattro tele antiche:

- Tela 1 = Dipinto di anonimo napoletano, sec. XVIII (lino).
- Tela 2 = Dipinto di anonimo napoletano, sec. XVIII (canapa).
- Tela 3 = Dipinto, sec. XIX (canapa).
- Tela 4 = Dipinto, sec. XX (canapa).

I risultati sono riportati in Tab. II.

Occorre precisare che la determinazione della torsione mediante torcmetro è stata condotta con difficoltà a causa della fragilità del filo e della presenza di adesivi e pittura (nel caso della tela 4 è risultata impossibile). Il valore di torsione indicato è da considerarsi orientativo.

Sui campioni di tela non è stato possibile identificare con certezza la trama e l'ordito; si è pertanto preferito indicare semplicemente con A e B le direzioni in cui sono state eseguite le misure.

Come si può dedurre dai dati in tabella esiste un discreto accordo tra i due metodi di misura della torsione. Si possono introdurre le correzioni per lo schiacciamento ove è necessario (misura all'incrocio). L'importante è l'aver accertato che si può, mediante semplice osservazione della tela, determinare l'ordine di grandezza della torsione.

Fig. 5 - Tela 1: Anonimo napoletano, sec. XVIII (lino).